

GAPNING AKTUAL BO'LAKLARI

Axmadqulov Avazbek Furqat o'g'li¹

talaba

Xakimbayeva Ozoda Kalandarovna²

Ilmiy rahbar

¹⁻²O'zDJTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865674>

Annotatsiya: Ushbu maqolada gapning aktual bo'laklari haqida so'z boradi

Kalit so'zlar: gap, fonologik tizim, grammatik muammolar, nazariya

Praga tilshunoslik maktabida funksional tahlil bobida muhim tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Bu sohada, xususan, N.S.Trubetskoy, V.Matezius, A.Martine kabi tilshunoslarning xizmatlari katta bo'ldi. Tilning fonologik tizimi bo'yicha N.S.Trubetskoy muhim natijalarga erishgan bo'lsa, grammatik muammolar bobida V.Matezius, A.Martinelarning lingvistik nazariyalari ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ulardan ayni paytda biz V.Mateziusning lingvistik nazariyasi markazini tashkil etuvchi gapning aktual bo'laklari muammosiga to'xtalmoqchimiz. V.Mateziusning gapning aktual bo'laklari nazariyasini o'zining "O tak nazыvaemom aktualnom chlenemi predlojeniya" (1947) hamda «Osnovnaya funktsiya poryadkaslov v cheshskom yazыke» (1947) asarlarida ilmiy asoslaydi.

Gapning aktual bo'laklari nazariyasi jumlasining muayyan nutq muhitiga munosabati muammosiga asoslanib unda asosiy urg'u jumlaning asosini tashkil etuvchi hamda xabarning yadrosini belgilovchi unsurlarga qaratiladi. Bu jihatdan gapning aktual bo'laklari yosh grammatikachilarning psixologik subyekt va psixologik predikat deb nomlagan tushunchalari bilan juda yaqin turadi. Chunki gapning aktual bo'laklari ikkita bo'lib, ularning birini V.Matezius gapning boshlanish nuqtasi yoki "asos" (osnova) deb, ikkinchisini esa "yadro" deb nomlaydi. Bu o'rinda asos deganda nutq muhiti qurshovida tinglovchiga ham, so'zlovchiga ham ma'lum bo'lgan gap unsuri, yadro deganda esa so'zlovchi asos deb nomlanayotgan ana shu unsur haqida ma'lumot beradigan va jumla orqali ifodalanayotgan xabarning yadrosini tashkil etuvchi unsur tushuniladi.

Xabarning

yadrosini psixologik predikat bilan, asosni ega psixologik subyekt bilan qiyoslash mumkin.

Gapning aktual bo'laklarga bo'linishi odatdagi gapning sintaktik tahlilidan tubdan farq qiladi. Ma'lumki, formal – sintaktik tahlilda gapning bosh bo'laklari – ega va kesimning va uning ikkinchi darajali bo'laklari – aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol kabilarning sintaktik vazifalari to'g'risida so'z yuritiladi. Aslini olganda,

formal – sintaktik tahlil deb ataluvchi bu nazariya ko'p jihatdan mantiqiy qoidalarga asoslanadi. Gapning aktual bo'laklari nazariyasi esa, aslida u ham mantiqiy qoidalarga asoslansa-da, asosiy e'tiborni jumla komponentlarining kommunikativ jarayonda bajaradigan nutqiy funksiyalariga qaratadi. Masalan, Sobir maktabdan keldi jumlasining aktual bo'laklarga bo'linishiga e'tibor beraylik. Bu o'rinda, agar kimning maktabdan kelganligi nazarda tutilayotgan bo'lsa, Sobir so'zi jumlaning asosi hisoblanadi va Sobirning qayerdan kelganligini aniqlash kommunikativ muhit tomonidan talab qilinganda maktabdan so'zi jumlaning yadrosi, Sobir so'zi asosi vazifasini bajaradi. Bordi-yu Sobirning nima qilganligi xabar markasini tashkil etadigan bo'lsa, u holda keldi so'zi yadro, Sobir esa asos funksiyasida keladi. Ko'rinadiki, V.Matezius tomonidan ilmiy asoslangan gapning aktual bo'laklari nazariyasi asosan ikki termin – jumlaning asosi va jumlaning yadrosi orqali ish ko'radi. V.Matezius o'zining dastlabki tadqiqotlarida jumlaning asosiy termini o'rniga “tema” terminidan ham foydalangan. Lekin hozirgi tilshunoslikda “asos” o'rniga “tema”, “yadro” o'rniga esa “rema” terminlari keng qo'llanilmoqda. Bunda tema xabarning so'zlovchiga ham, tinglovchiga ham avvaldan, hech bo'lmaganda, nutq jarayonida ma'lum bo'lgan qismini, rema esa xabarning markazini tashkil etishi nazarda tutiladi.

Gapning aktual bo'laklari nazariyasi V.Matezius ta'limoti asosida rus tilshunosligida ham mukammal talqin etildi. Bunda professorlar V.Gak, I.Raspopov, K.Krushelnitskaya va boshqalarning xizmatlari katta bo'ldi. Rus tilshunosligida gapning aktual bo'lagi tahlilida qo'llanadigan terminlar “dannoe” va “novoe” kabi yangi terminlar bilan almashtirildi. Biroq hozirgi paytda “tema” va “rema” terminlari ko'proq qo'llanilmoqda.

Gapning aktual bo'laklarini belgilashda jumla tarkibida qo'llanilayotgan ayrim so'zlar ham ahamiyat kasb etadi. Bunday so'zlar, xususan, remani belgilashda alohida o'rin tutadi. Masalan, Sobir ham shu maktabda o'qiydi jumlasida maktab so'zining rema ekanligi qat'iydir. Chunki uning oldidan qo'llanilayotgan shu ko'rsatish olmoshi uni alohida ta'kidlamoqda. Shu bois bu jumlada boshqa so'zning rema vazifasida kelishi imkoniyati cheklanmoqda. Bundan tashqari, ba'zi affikslar ham remani belgilashda muhim mavqe kasb etishi mumkin: Faqat Sobirgina kelmadi. Berilgan jumlada Sobir so'zi –gina affiksi vositasida mantiqiy urg'u olmoqda va bu uning xabar markazini, yadrosini tashkil etayotganini ko'rsatmoqda. Shuni ham aytish lozimki, gapning aktual bo'laklari faqat o'zlari qatnashayotgan jumladagina funksional faollik ko'rsatadi. Shuning uchun

ma'lum bir jumlada rema vositasida kelayotgan so'z ikkinchi jumlada temaga aylanib qolishi ham mumkin. Masalan: Komil shu maktabda o'qiydi.

Maktab unga juda qadrdon. Birinchi gapda, albatta, maktub so'zi rema vazifasida kelmoqda. Biroq ikkinchi gapda mazkur so'z tema mavqeidadir, chunki bu gapda xabarning yadrosi qadrdon so'zi bilan belgilanadi. Albatta, bunday bo'lishi tabiiydir, zotan, biz muloqot jarayonida har doim aniqlikdan noaniqlikka qarab boramiz va bunda xabarning markasidagi so'z mantiqiy urg'u bilan belgilanib borilaveradi. Ko'rinadiki, V.Mateziusning gapning aktual bo'laklari nazariyasi jumla komponentlarining kommunikativ jarayonda bajaradigan vazifalarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shunga asoslanib ba'zi tilshunoslar buni funkstional tahlil nazariyasi deb atashmoqdalar. Masalan, N.Slusareva, M.Hellidi kabi tilshunoslarning tadqiqot ishlariga buni kuzatishimiz mumkin.

Mazkur masala ancha izohtalab ko'rinadi. Chunki gapning aktual bo'laklarining o'rni jumla tarkibida barqaror xarakterli emas. Bir gap doirasida kelayotgan so'zlarning barchasi tema vazifasida ham, rema funksiyasida ham kela oladi. Bu, albatta, ularning mantiqiy urg'u olishlari bilan bevosita bog'liqdir. Mantiqiy urg'u esa muayyan bir so'zga so'zlovchi tomonidan va tinglovchi tomonidan turlacha qo'yilishi mumkin. Masalan, so'zlovchi alohida ta'kidlayotgan so'z ba'zan tinglovchilarda reaksiya uyg'otmasligi, uning o'rniga tinglovchi boshqa bir so'zni ma'no jihatdan muhimroq deb bilishi ham mumkin. Bu umumiy masalaning bir tomonini taqozo etsa, ikkinchi tomondan, gapning aktual bo'laklari mantiqiy urg'u bilan uzviy bog'liq ekan, tilimizni yana mantiqiy qoidalar iskanjasiga olib kirishi muqarrardir. Chunki remaning belgilanishi mantiqiy urg'usiz bo'lmaydi.

Gapning aktual bo'laklari nazariyasi xususida V.B.Kasevich ham tanqidiy mulohaza bildiradi. Uning fikriga ko'ra, birinchidan, "aktual bo'laklar" termini to'g'ri tanlanmagan, zotan, bunday bo'laklar faqat gap sathidagi ma'lum bir bo'laklarni (aniqrog'i, gapning faqat ikki bo'lagini) aks ettiradi, gapning umumiy strukturasi tahlili esa nazardan chetda qoladi. Ikkinchidan, tema va rema tushunchalari Aristotelning mantiqda qo'llagan "subyekt" va "predikat" terminlarining boshqacha nomlanishidan boshqa narsa emas.

Albatta, V.Mateziusning "aktual bo'laklari" nazariyasi haqida yuqorida bildirilgan tanqidiy mulohazalar uning ahamiyatini mutlaqo inkor etmaydi. Mazkur nazariyadan foydalanish mumkin. Chunki aktual bo'laklar nomi bilan atalayotgan gap unsurlari semantik nuqtayi nazardan ahamiyat kasb etadi

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – T., 2008.

2. Yo'ldoshev I., Muhamedova S., Sharipova O`, Madjidova R. Tilshunoslik asoslari. – T., 2013.
3. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М., 2006.
4. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М, 2007.
5. www.google.com